

Protection de l'agglomération chambérienne contre les crues Travaux de la confluence Leysse-Hyères

Protection of Chambéry agglomeration against floods Works of the confluence Leysse-Hyères

B. Chalus¹, C. Moiroud¹, R. Granjon¹, C. Guay², R. Jalinoux³

¹CNR, Lyon, b.chalus@cnr.tm.fr

¹CNR, Lyon, c.moiroud@cnr.tm.fr,

¹CNR, Lyon, r.granjon@cnr.tm.fr,

²Grand Chambéry, Chambéry, christophe.guay@grandchambery.fr

³CISALB, Chambéry, renaud.jalinoux@cisalb.fr

Résumé

Afin de lutter contre les inondations du bassin chambérien (durement touché par la crue de février 1990 notamment), un schéma directeur a été élaboré dans les années 2000 sous le pilotage du SICEC. La dernière tranche de travaux, mise en œuvre sous la maîtrise d'ouvrage Grand Chambéry, concerne un linéaire de 4,6 km répartis de part et d'autre de la confluence de Leysse avec l'Hyères. Ces travaux se sont étalés de 2014 à 2018.

Outre la réduction de l'aléa hydraulique, par confortement local et/ou reconstruction complète des digues de protection, le projet a répondu à un objectif ambitieux de renaturation environnementale. Contraints par l'environnement urbain à péri-urbain, le niveau de protection fixé a pu être atteint par différents procédés : approfondissement/élargissement du lit, effacement de seuils, création d'une digue déversante. La restauration ou la reconstruction des ouvrages de protection a fait appel à des techniques en adéquation avec les résultats des diagnostics : noyau étanche, drainage aval, adoucissement et protection des talus, pour la stabilité des digues, plantations, techniques végétales/mixtes et diversification du lit pour la partie renaturation.

L'intégration écologique des ouvrages sera pleinement atteinte d'ici quelques saisons.

Cette réalisation a été rendue possible grâce à la forte mobilisation de l'ensemble de la chaîne des acteurs : État, collectivités, associations, entreprises de travaux, concessionnaires et bureaux d'étude.

Les ouvrages ont été éprouvés, avec succès, par différents épisodes de fortes crues, comme celui de janvier 2018.

Mots-Clés

Digues, hydro-écologie, génie végétal, reconstruction, techniques mixtes, travaux, intégration environnementale.

Abstract

In order to combat flooding in the Chambéry basin (severely affected by the flood in February 1990 in particular), a master plan was produced in the 2000's under the management of the SICEC. The final stage of works, carried out with Grand Chambéry client, relates to a 4,6 km stretch on either side of the confluence of the Leysse with Hyères. These works took place from 2014 to 2018.

In addition to reducing the flood risk by local reinforcement and / or complete reconstruction of protective dams, the project met an ambitious environmental renaturation objective. Working within the constraints of the urban and periurban environment, the level of protection set was reached by a variety of processes : deepening / widening of the river bed, removal of sills and creation of a overflow dike where the land situation so permitted. The restoration or reconstruction of protective works involved the use of well-managed techniques in line with the results of the diagnosis : impervious core, downstream drainage and gentler slopes for the protection part, planting, plant / mixed techniques and diversification of the riverbed for the renaturation part.

The ecological integration works will be fully achieved in a few seasons.

This achievement was possible thanks to the great commitment of all those involved: the State, local authorities, associations, building contractors, concessionaires and engineering offices.

The works have proved successful over various episodes of flood, such as that of January 2018.

Key Words

Dikes, hydro-ecology, vegetation engineering, reconstruction, mixed techniques, works, environmental integration.

Introduction

Les digues de la Leysse et de son affluent l'Hyères situées principalement sur les communes de Chambéry et La Motte-Servolex ont subi d'importants dégâts au cours de leur histoire. Le dernier évènement marquant, en date (inondations de 1990) a permis de confirmer l'incompatibilité du niveau de protection des ouvrages avec les enjeux les plus structurants de la vallée chambérienne. Aussi, un Schéma Directeur de Protection contre les crues sur le bassin chambérien a été établi en 1999/2000 par le groupement Hydrolac / CNR, pour le compte du SICEC.

Sur la base de ce Schéma, trois tranches de travaux ont été réalisées au cours des dernières années : la première relative au bras de décharge de Savoie-Technolac, la seconde à l'aménagement de la confluence Leysse/Albanne, la plus récente traitant les secteurs situés de part et d'autre de la confluence Leysse-Hyères.

Le périmètre de la troisième tranche de travaux, réalisés entre 2014 et 2018, s'étend sur un linéaire de 4,6 km (hors Hyères) et représente un investissement de près de 18 millions d'euros.

Le projet global d'aménagement vise la protection des biens et des personnes contre une crue centennale ($Q = 370 \text{ m}^3/\text{s}$). Considéré par la collectivité comme tout aussi essentiel, bien que subordonné à l'objectif hydraulique, les travaux de renaturation ont permis d'organiser la reconquête d'axes de vie et ont été pleinement intégrés au chantier principal grâce au travail de conception réalisé en amont.

La dimension sociétale a également été au cœur des discussions avec l'idée d'amener le public au plus près de la rivière remodelée par le réaménagement des pistes cyclables sur les digues et en berges.

Pour terminer, le projet a dû intégrer, tant dans sa conception que dans sa réalisation, la présence de réseaux, dont certains très sensibles et très impactants dans le phasage des travaux.

Les éléments présentés dans la suite de cet article développent plus spécifiquement cette troisième tranche de travaux, portée par Grand Chambéry et dont le maître d'œuvre est le groupement CNR – Profil Études – Hydrolac.

Retour sur le diagnostic du secteur d'étude et les enjeux actuels

Nous revenons ici ponctuellement sur l'origine des ouvrages de protection, leur chronique et les enjeux actuels développés lors des différentes réflexions menées ces dernières années sur le secteur avant d'en détailler le diagnostic.

Historique

Dans le cadre des études réglementaires des différents systèmes d'endiguement du bassin chambérien, une enquête historique a été menée par Acthys Diffusion, courant 2015. Comme cela a été détaillé dans un article du Colloque CFBR-SHF de novembre 2017, cette étude fait ressortir la chronique détaillée de la vie des ouvrages, depuis leur construction jusqu'à nos jours.

FIGURE 1 – LOCALISATION DU LINEAIRE ETUDIE

Sur le secteur qui nous intéresse, les digues en aval rive droite de la confluence sont vieilles d'environ 180 ans pour les plus anciennes.

On apprend, principalement, au travers de ce travail minutieux, que de très nombreuses brèches et submersions se sont produites depuis la naissance des ouvrages, plus particulièrement sur le secteur 2.2 (figure 2).

Plus précisément, a minima 42 brèches ont été dénombrées sur le système d'endiguement considéré causées par 30 crues parmi les 89 recensées depuis 1847.

Le linéaire total de brèches connu est proche de 1 000 m. La largeur moyenne des brèches est entre 20 et 25 m. Les brèches sont souvent localisées aux mêmes endroits. Ceci peut s'expliquer par le méandrement général de la Leysse à

l'époque mais surtout, sans doute, par l'hétérogénéité des réparations entreprises en urgence suite à l'apparition des brèches à la décrue voire en crue.

Les dégâts de ces ruptures sont multiples et plutôt d'ordre matériel :

- Coupures des voies de communications ;
- Ravinement et endommagements des voies de circulations ;
- Inondations des zones d'activités et habitations.

FIGURE 2 - LOCALISATION DES BRECHES (EN ROUGE) A LA SUITE DES CRUES DE 1870 ET 1896

On y apprend également que le lit de la Leysse a été redressé, dès le 19^e siècle par suppression des coudes, avec raccordement aux anciennes digues existantes.

Les digues sont alors constituées à partir des déblais de curage, de nature limoneuse à graveleuse. La protection de surface est constituée d'un perré en pierres sèches de 30 cm d'épaisseur, avec fondations en béton, la largeur du lit mineur, également protégé par un perré étant figée à 10 m.

À cette époque, déjà, les solutions mises en œuvre rejoignent les réflexions d'aujourd'hui avec la question du confortement des digues existantes ou leur reconstruction complète plus au large.

Enjeux d'aujourd'hui

L'étude ACB (Analyse Coûts/Bénéfices), menée par SEPIA en 2015 a montré que les enjeux se sont multipliés au cours des dernières décennies.

De nos jours, les populations potentiellement localisées dans les zones protégées ont été estimées à plus de 40 000 personnes.

La zone prospectée fait également état de plus de 500 enjeux, situés en arrière des digues sur les deux rives de la Leysse, dont 288 entreprises, dont les entreprises de la ZAC des

Landiers (concessions automobiles, grandes surfaces...). Le détail est donné dans le tableau 1 : de nombreux établissements et équipements publics sont également présents parmi lesquels nous pouvons citer :

- l'unité de dépollution des eaux de Chambéry Métropole
- 3 postes de transformation THT
- la Voie Rapide Urbaine de Chambéry (VRU)
- la voie ferrée Chambéry - Aix les Bains/Le Revard
- l'aéroport de Chambéry - Savoie

TABLEAU 1 : ENJEUX RECENSES DANS LA ZONE D'ETUDE

	Rive gauche	Rive droite	Total
Habitations	103	95	198
Entreprises (présentes en rez-de-chaussée)	130	158	288
Établissements publics	10	5	15
Total	243	258	501

Enfin, les terres cultivables représentent une surface totale d'environ 180 hectares.

Suivant les simulations réalisées, le montant des dommages en cas de crue de retour centennale a été évalué à pratiquement deux cents millions d'euros.

Diagnostique et impact sur le système de digues

En dehors de l'état des lieux hydraulique, le diagnostic qui a été réalisé a porté à la fois sur la stabilité de digues existantes (Dignes 2013 – R.Granjon) et sur les caractéristiques hydro-écologiques des deux cours d'eau ; en effet, au-delà des considérations économiques, le projet se devait de répondre aux attentes fortes en matière de renaturation et d'écologie, et plus particulièrement, rapport aux contraintes imposées par les digues et à l'état de dégradation physique de la rivière :

- la restauration hydro-morphologique (faciès d'écoulement, bancs alluviaux...),
- la restauration de la ripisylve,
- la restauration de zones humides adjacente au lit principal,
- le rétablissement de la continuité longitudinale et transversale.

Pour le côté écologique, de manière très résumée, les différentes investigations menées (qualité de l'eau, hydro-géomorphologie, habitats/faciès, hydrobiologie...) ont mis en lumière :

- une homogénéité morphologique,
- une profondeur d'eau (lame d'eau) peu diversifiée
- des berges majoritairement abruptes,

- une forte homogénéité des faciès et des habitats,
- une mauvaise qualité du peuplement piscicole, largement en deçà du potentiel théorique de la rivière.

La reconnaissance visuelle du secteur a mis en évidence :

- des talus très raides en de nombreux points (pentes 1H/1V, voire sub-verticale), sur la quasi-totalité de la rive gauche,
- une érosion importante et évolutive en partie haute indiquant cependant que les crues courantes impactent peu la géomorphologie de la rivière,
- de très nombreux secteurs présentant une forte végétation, notamment arborée, pouvant être à la source de désordres importants.

Les investigations menées dans le cadre du diagnostic réalisé en 2009 ont également confirmé l'existence des zones de faiblesse sur certains secteurs des digues.

Du point de vue géotechnique, pratiquement tous les mécanismes pouvant conduire à la ruine des ouvrages ont été rencontrés sur le secteur prospecté :

- la surverse, en deux ou trois points,
- le glissement aval sous surcharge hydraulique,
- l'érosion interne, de manière moins nette, mais fortement soupçonnée de part l'hétérogénéité systématique des matériaux des corps de digues,
- l'érosion externe de pied, largement représentée sur la zone d'étude.

L'analyse combinée de l'ensemble des données d'entrée a conduit à retenir les principes résumés dans le tableau suivant :

TABLEAU 2 : SYNTHÈSE DES LINEAIRES DE DIGUES AFFECTES

Ouvrage	Action	Linéaire affecté (m)
Digue Sud ZI des Landiers 1	confortement	330
Digue ZI de Bissy	confortement	150
Linéaire total à conforter :		480
Digue aval A43	Reconstruction	500
Digues de l'échangeur	Reconstruction	140
Digue Sud ZI des Landiers 2	Reconstruction	270
Digue de la Balme (3)	Reconstruction	300
Digue ZI de Bissy	Reconstruction	650
Linéaire total à reconstruire :		1 860

On constate, à partir du tableau 2 ci-dessus, que plus de 75 % du linéaire de digues affecté a dû faire l'objet d'une reconstruction complète dans le cadre de ce projet.

Parti pris d'aménagement - Techniques de protection et de renaturation

Les grands principes d'aménagement

Le contexte urbain avec ses différentes contraintes (foncières, ouvrages d'art, réseaux...) ne permettait pas de systématiser la reconstruction des digues en retrait.

Il a donc fallu adapter les techniques et combiner les actions pour atteindre les différents objectifs du projet.

En particulier, pour atteindre l'objectif hydraulique au cœur de Chambéry, toute la partie nord du projet, non endiguée, a fait l'objet d'approfondissements conséquents qui ont nécessité des confortements de pied.

En revanche, plus on s'éloigne de la ville en direction du lac du Bourget, et plus les possibilités d'aménagement dans l'esprit général souhaité pour le projet sont offertes, permettant paradoxalement de retrouver une rivière plus naturelle, bien qu'endiguée. Cette configuration a permis d'opter pour des solutions de reconstruction de digues au large (figures 3 et 4), offrant ainsi un espace de liberté favorable à la diversification des écoulements et de milieux (création de zones humides directement connectées à la rivière).

Ces choix de conception ont contribué à atteindre les objectifs fixés en conciliant les aspects sûreté hydraulique et diversification hydroécologique.

FIGURE 3 – ILLUSTRATION DU PRINCIPE D'ELARGISSEMENT DES DIGUES EN COURS DE REALISATION

Les emprises et les accès

Compte tenu des besoins du projet et de l'exiguïté du secteur, le projet demande nécessairement des emprises complémentaires sur certaines parties du linéaire.

Sur le parcellaire de La Motte Servolex et de Chambéry, environ 100 parcelles ont été concernées par les emprises définitives du chantier, pour une surface totale avoisinant 10 hectares. Il s'agit principalement de parcelles sous propriété de l'État et des collectivités (Grand Chambéry, Département,

communes...), sous concession AREA ou sous gestion de la DIRCE (délaissés de voirie de la VRU).

Les procédures administratives ont cependant été facilitées, peu de privés ayant été concernés par l'enquête parcellaire.

Du fait de la présence des infrastructures (VRU, pistes cyclables) et de la forte urbanisation, une réflexion a été anticipée pour caler des accès en limitant l'impact sur l'existant. Toutefois, les pistes cyclables existantes ont dû être déviées le temps des travaux et les engins ont dû parfois emprunter le lit existant pour circuler, ce qui a nécessité également une planification des travaux prenant en compte les meilleures périodes hydrologiques.

La problématique globale des matériaux

Le gain de section hydraulique recherché sur tous les projets de protection contre les crues génère implacablement un sujet matériaux.

Dans notre cas, ce sujet était double puisque :

- les effacements de seuils et les élargissements de section ont généré des volumes importants de déblais d'une part ;
- la reconstruction des digues en retrait a nécessité des remblais à faible perméabilité, d'autre part.

Le bilan, en termes de volumes, pour le secteur « Leysse aval », est synthétisé dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU 3 : BILAN DU MOUVEMENT DE TERRES

Désignation	Volume (m ³)
Déblais généraux	305 000
Remblais	92 000
BILAN	+ 213 000

Ce bilan étant largement excédentaire, une analyse poussée a été menée afin d'optimiser la réutilisation et le transport des matériaux en fonction :

- de leurs caractéristiques (classe, état hydrique...),
- du phasage, de la période des travaux et des possibilités de stockage provisoire,
- des possibilités de dépôt définitif à proximité du chantier.

En complément, des solutions de retraitement de matériaux pour réutilisation en remblais techniques ou remblais généraux dans le périmètre du chantier ont également été mises en œuvre, quelquefois en substitution des matériaux d'assise des digues reconstituées ; les aménagements hydro-écologiques ont également permis la réutilisation de volumes de matériaux plus ou moins conséquents (épis, banquettes en pied de digues, percolation des enrochements, terre végétale,...). Enfin, il peut être utile, en phase de

consultation, de laisser une marge de manœuvre aux entrepreneurs, des solutions de valorisation en dehors du périmètre du chantier étant parfois envisageables, suivant les chantiers alentour en cours.

L'exemple du Pré-Lombard

En rive gauche de la Leysse, la zone dite de « Pré Lombard » a fait l'objet d'une opération de terrassement pour créer un nouveau lit à méandre afin de restaurer la dynamique fluviale. La réalisation de ce nouveau lit a conduit à effacer la digue existante.

Cette action présente l'avantage de favoriser des écoulements « divagants » et libérateurs pour la rivière, qui devront être cependant impulsés par un design approprié :

- créer une sinuosité respectant un tracé naturel dans le contexte Leysse (méandre),
- détourner le cours actuel par la réalisation d'une « tête de méandre » sur le lit actuel avec des matériaux graveleux.

L'objectif sur ce secteur était de procurer des conditions favorables pour obtenir une certaine dynamique du milieu au cours des crues successives.

Les emprises du nouveau lit (~ 8 400 m² pour un linéaire d'environ 180 m) donnent une première idée des mouvements de terre en jeu.

Les enjeux correspondants, notamment financiers, étant conséquents, la réflexion et la recherche de solutions intelligentes et durables ont été menées dès la phase amont, au moment de la conception.

Cela permet ainsi de définir au mieux les exigences foncières du projet qui doit prendre en compte la possibilité de stockage ou de valorisation des matériaux au plus près de la zone de chantier proprement dite.

Dans le cas exposé, plusieurs pistes ont été envisagées :

- un engraissement de digue (digue « dépôt ») valorisé en y implantant une aire d'accueil et un parcours, sur une surface d'environ 1,3 ha,
- la valorisation extérieure (pour la création de zones humides) dans le cadre d'une opération de réhabilitation de carrière,
- l'évacuation en décharge de de classe 3.

Les deux derniers cas de figure, finalement retenus, se sont accompagnés par la création d'une zone humide dans le lit majeur de la rivière d'une surface de 2 ha.

Pour ce qui est de la reconstruction des digues à noyau argileux, une reconnaissance géotechnique poussée (plus de 50 sondages à la pelle avec identification GTR) avait été réalisée, notamment au droit d'un dépôt de matériaux situé en arrière.

FIGURE 4— PRE LOMBARD : DIGUE DEVERSANTE ET ZONE HUMIDE – PROFIL-TYPE

FIGURE 5— PRE LOMBARD : DIGUE EN RETRAIT, DIGUE DEVERSANTE ET ZONE HUMIDE, INTEGREGES DANS L'ENVIRONNEMENT EXISTANT

Les résultats de ces reconnaissances ont montré que les matériaux, classés A1, répondaient effectivement à notre problématique, et que leur état hydrique (de h à th) était à prendre en considération dans le mode d'exécution des travaux (charruage préalable voire traitement à la chaux). Au final, le chaulage n'a été que très peu utilisé du fait notamment des très bonnes conditions météorologiques dans lesquelles se sont déroulés les travaux de reconstruction des digues.

Les techniques de protection et de renaturation

Il est utile ici de rappeler que l'utilisation de techniques purement végétales est proscrite sur les parements de digues, sauf conditions très exceptionnelles en termes de vitesse et de morphologie fluviale, notamment.

En revanche, les techniques mixtes ont toute leur place et permettent de redonner un aspect intégré aux digues de protection.

Pour ce chantier, les digues reconstruites sont constituées par un remblai limono-argileux issu d'un ancien dépôt situé en bordure de cours d'eau, de classe A₁ / A₂ avec un objectif de perméabilité maximale de 10⁻⁶ m/s.

Côté terre, on trouve un matériau sablo-graveleux drainant qui récupère les eaux de ruissellement dans un dispositif de drainage en pied. Les remblais issus des travaux en rivière sur notre périmètre d'étude, de type C1Bi, conviennent pour ce type de fonction.

Côté rivière, une protection en matériaux de blocométrie 60/300 Kg (D₅₀ = 112 kg) a été mise en place sur la partie basse du talus et ce jusqu'au niveau du pied de digue. L'agencement des blocs vise à obtenir un blocage satisfaisant des blocs entre eux. Ensuite, ceux-ci sont percolés avec un mélange de limons et de graviers, visant à reconstituer un substrat favorable au développement de saules arbustifs. Ces saules se présentent sous la forme de micropieux, qui sont mis en œuvre à la masse après préforage (barre à mine).

FIGURE 6— COUPE TYPE DE TECHNIQUE MIXTE MISE EN ŒUVRE

La partie supérieure a été intégralement recouverte par un dispositif anti-érosion de type matelas gabion sur géotextile de filtration, reposant sur un géotextile.

Ce matelas est recouvert par une couche de terre végétale maintenue par une toile coco, éventuellement renforcée suivant les contraintes de l'écoulement.

Enfin, un ensemencement est effectué par hydroseeder pour obtenir un enherbement homogène.

FIGURE 7– BOUTURAGE INTERSTITIEL ENTRE LES BLOCS

Ces techniques, qui contribuent à pérenniser la ripisylve peuvent ensuite se prolonger vers le lit mineur, avec des ouvrages hydro-écologiques qui contribuent à la diversification des milieux et des habitats : épis en enrochements, épis en pieux de saules, fascines de pied, bancs de graviers.

FIGURE 8– EXEMPLE DE RENDU DE DIVERSIFICATION DU LIT

Suivi et enseignements

Comportement et entretien des ouvrages

Il est sans doute encore trop tôt pour que la rivière aménagée révèle tout son potentiel hydro-écologique, qui sera plutôt atteint d'ici 2 à 3 saisons.

Sur le plan hydraulique, sans atteindre la crue de projet, plusieurs crues (fréquence vingtenale à cinquantenale) ont éprouvé les nouveaux systèmes de protection et ont permis de constater le bon comportement des ouvrages et de valider en particulier :

- le calage altimétrique et le dimensionnement de la digue déversante (figures 4, 5 et 9), calée pour une

crue décennale,

- le dimensionnement des digues et, plus particulièrement de leurs protections mixtes.

Pour compléter ces premiers constats, pérenniser les ouvrages et capitaliser de l'expérience, une application suivie de la réglementation devra être mise en œuvre. Il est donc primordial de rester mobilisés et de souligner l'importance de l'entretien courant de la végétation pour faciliter la surveillance de l'état des digues afin de détecter plus facilement tout début de dégradation.

FIGURE 9 – CRÊTE DE LA DIGUE DEVERSANTE A LA DECRUE

Enseignements

De nombreuses questions ont été soulevées lors de la phase de conception, qu'elles soient techniques, foncières, plus administratives ou financières.

Certaines adaptations, parfois lourdes, ont également dû être déployées après la contractualisation avec les entreprises, en partie du fait des nombreuses interactions qu'a généré le projet. Par exemple, le diagnostic du système de digues situé directement à l'aval de la zone étudiée (en dehors du périmètre d'étude) a révélé des faiblesses qui ont conduit à redimensionner une digue déversante, de manière à réduire le niveau de sollicitation hydraulique.

Le recensement initial des réseaux, et la découverte de nouveaux à la suite des DICT, a également généré des modifications de phasage de réalisation.

Nous pouvons également citer l'état hydrique des matériaux utilisés en noyau de digue, qui ont très localement nécessité un traitement à la chaux.

Cette liste est non limitative, et certains cas de figure avaient été anticipés en phase de conception.

Néanmoins, dans des configurations parfois complexes et/ou pour des projets présentant de forts enjeux, nous pensons qu'il est utile de mettre en place une démarche d'analyse de risques, notamment pour la phase travaux. Cela permet de

mieux anticiper les aléas techniques (géotechniques, hydrologiques, réseaux, environnementaux, ...), mais également des problématiques plus larges (ordonnancement des travaux, co-activité et sécurité, ...).

Si ce type de démarche n'a pas été entrepris pour ce projet, des réalisations récentes, pilotées par CNR, en ont bénéficié. Cela a été le cas, par exemple, pour une petite centrale hydroélectrique ou encore pour un confortement de digue en charge, par la technique de paroi au coulis.

Conclusion

Que ce soit à l'extérieur des villes ou en milieu périurbain, où la densité des infrastructures et la multiplicité des enjeux rendent le challenge plus relevé, la protection contre les crues n'est pas incompatible avec la renaturation des cours d'eau. Les différentes techniques qui existent méritent d'être appliquées et développées de manière plus systématique pour redonner leur diversité écologique aux cours d'eau. Cela passe par une approche pluridisciplinaire dès la phase amont, du schéma directeur (réalisé en 2001 pour la Leysse) à la phase plus fine de diagnostic et des enjeux qui donne les clefs de la réussite du projet aux décideurs.

Un engagement fort des différents acteurs est également indispensable pour venir à bout de l'ensemble des questions soulevées et des obstacles qui peuvent se dresser tout au long du projet avant qu'il se concrétise dans les faits (de 2014 à 2018 dans le cas exposé).

Remerciements

Le maître d'œuvre remercie ses partenaires techniques (Profil Études, Hydrolac et 2BR), son maître d'ouvrage (Grand Chambéry) et son assistant à la maîtrise d'ouvrage (CISALB), les élus qui ont soutenu ce projet, ainsi que l'ensemble des groupements d'entreprises qui l'ont réalisé.

Références

- [1] SEPIA (2017). *Étude pour la restauration des systèmes d'endiguement du bassin chambérien. Éléments d'analyse coûts-bénéfices des projets d'aménagement.*
- [2] CNR (2016). *Étude pour la restauration des systèmes d'endiguement du bassin chambérien. Étude de dangers. Système d'endiguements SE2.*
- [3] Acthys Diffusion (2015). *Étude pour la restauration des systèmes d'endiguement du bassin chambérien. Étude historique.*
- [4] DEROO L. FRY J.-J. (2014). *Projet national ERINOH Thème H Erosion interne – Approches et besoins en matière d'ingénierie.*
- [5] CNR, Profiletudes, Hydrolac (2011). *Aménagement de la confluence Leysse-Hyères à Chambéry. Maîtrise d'œuvre tranches 1 et 2. Études de projet.*
- [6] CNR (2002). *Protection et valorisation des berges et Digue du Rhône. Cahier Technique.*